

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

¹Шермухамедов Аббас Таирович, ²Заирова Фарида Умаровна, ³Нажмидинов Парвиз
Икболович

¹Доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Экономика и логистика»
Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических
квалификаций г. Ташкента

²К.э.н., доцент, кафедры «Экономика и логистика» Совместного Белорусско-Узбекского
межотраслевого института прикладных технических квалификаций г.Ташкент

³Ассистент, кафедры «Экономика и логистика» Совместного Белорусско-
Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383759>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль университетов в развитии «зелёной» экономики регионов страны. Сегодня перед университетами стоит задача интегрировать экологические принципы функционирования в свои образовательные программы для магистрантов и бакалавров. Нами рассмотрены задачи и цели современного образования в ракурсе экологической грамотности и глобального развития «зеленой» экономики.*

***Ключевые слова:** образование, экологическая грамотность, «зеленая экономика», инвестиции, учебные программы.*

***Abstract.** The article examines the role of universities in the development of the "green" economy of the country's regions. Today, universities face the task of integrating environmental principles of operation into their educational programs for master's and bachelor's students. We have considered the tasks and goals of modern education in the context of environmental literacy and the global development of the "green" economy.*

***Keywords:** education, environmental literacy, green economy, investments, educational programs.*

***Annotatsiya.** Maqolada universitetlarning mamlakat mintaqalarining "yashil" iqtisodiyotini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda universitetlar o'zlarining bakalavriat va magistratura dasturlariga ekologik tamoyillarni integratsiya qilish muammosiga duch kelishmoqda. Biz zamonaviy ta'limning vazifalari va maqsadlarini ekologik savodxonlik va "yashil" iqtisodiyotning global rivojlanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqdik*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, ekologik savodxonlik, yashil iqtisodiyot, investitsiyalar, ta'lim dasturlari.*

Введение. В настоящее время вопрос образования в контексте развития «зеленой» экономики является одной из актуальных глобальных задач. Среди проблем, с которыми столкнулось человечество на данном этапе развития, в особую группу выделились вопросы рационального природопользования и охраны окружающей среды.

«Зелёная» экономика характеризуется бережным отношением людей и к активному привлечению педагогов, которые становятся активными участниками социально-экономических и экологических процессов.

Интеграции экологических знаний в образовательные программы, а также разработки учебных программ является актуальной проблемой, так как в современных условиях процесс формирования «зеленой экономики» находит свое проявление во всех сферах общественной жизни и становится определяющим для экономического развития страны [1].

Методы исследования. Решение вышеуказанных задач статьи осуществлено с помощью таких методов, как анализ отечественной и зарубежной литературы и электронных ресурсов, систематизация и синтезирование полученных результатов.

Обсуждение и результаты исследований. В эффективном использовании инструментов и механизмов «зеленой» экономики на практике ключевую роль играет образование.

Причины практически всех экологических бедствий объясняются как следствие неправильного и расточительного отношения человека к природным ресурсам. Образование как социальный институт является важнейшим из основных условий перехода к «зеленой» экономике, так как оно способствует поддержке и распространению инноваций как технологических, так экономических и социокультурных.

Именно способность общества генерировать новые идеи и подходы к решению проблем и наличие возможности для демонстрации эффективности этих инноваций и их широкого внедрения становится залогом конкурентоспособности национальных экономик.

Так же образование в интересах зеленой экономики может играть роль поставщика на рынок труда новых кадров или переквалификации части прежних.

В ходе развития «зеленых» отраслей на рынке труда повышается спрос на специалистов новых профессий, которые обучают студентов – так называемых «зеленых воротничков».

В настоящий момент уже чувствуется кадровое голодание по специалистам в «зеленых» отраслях экономики, например, нехватка кадров отмечается в секторе производства биотоплива в Бразилии, в возобновляемой энергетике и производстве экологических товаров и технологий в Германии, США и Бангладеш, в строительном секторе в Австралии, Китае, Европе и ЮАР [2].

Кроме специфических квалификаций и компетенций, связанных с занятостью в секторе экологических товаров и услуг, не менее важна задача «озеленения» всего трудового капитала во всех секторах и на всех уровнях.

В целом по содержанию, подходам и методам образование для «зеленой» экономики – это в первую очередь образование для людей, поскольку переход к устойчивому развитию и «зеленой» экономике требует отказа от устаревших форм хозяйствования, изменения правил не только формальных (государственная политика, законодательство), но и неформальных (бизнес-этика, социальные нормы и ценности). В новых условиях от образования требуется эффективность в подготовке творческих инициативных личностей, способных решать сложные проблемы инновационными и гибкими способами в этом роль педагогов велика.

Свой подход в подготовке кадров для «зеленой экономики» мы видим в принципиально новой в условиях узбекского образования в бакалавровской и конкурентоспособной магистерской программе.

Целью создания новых программ по зеленой экономике выступает комплексная эколого-экономическая подготовка высококвалифицированных кадров для решения проблем обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.

Ввиду своей инновационности и междисциплинарности учебный курс по экологии мог бы читаться для магистрантов, изучающих курсы по энергосбережению, экологическому менеджменту, экологической и экономической безопасности.

На сегодняшний день тенденция мирового сообщества к сохранению окружающей среды неоспорима, и экология играет одну из ведущих ролей в достижении целей устойчивого развития мировой экономики. Разработка и внедрение технологий, способствующих улучшению экологической ситуации, повышению безопасности на рабочих местах, появлению новых видов экономической деятельности с уклоном в безотходное производство и повышению качества жизни становятся актуальными с каждым днем.

Поэтому одной из главных задач педагогов становится формирование экологической культуры и распространение знаний среди студентов и поддержка всех инициатив в области экологии, которые были обозначены в приоритетах Организацией Объединенных Наций и при этом роль педагогов и студентов велика.

Современное образование нуждается в привлечении в университеты высококвалифицированных кадров, имеющих не только педагогическое образование, но и подготовку по смежным направлениям. И роль «экологического» образования и его влияния на обеспечение «зеленого» роста важна и педагогические работники должны создать новые программы, учебники по зеленой экономике, а полученные знания студентами будут служить залогом интенсивной индустриализации нашей страны. В целях Устойчивого Развития экономики и в процессе перехода глобальной экономики республики в «зеленую» экономико-образовательная роль высшего образования играет важную роль и в формировании культуры и среды с целью подготовки нового поколения научных исследователей и экспертов, а также внедрения разработок в области экологии.

Университеты действительно могут и должны стать двигателем социальных и технологических преобразований и они прошли несколько стадий своего развития. Первые университеты, возникшие в Средние века, так называемые университеты 1.0, были закрытыми для общественности центрами знаний, выстроенными вокруг религиозных институтов или отдельных философов. Они выполняли в основном функцию сбора и хранения существующих в то время представлений о мире. Со временем такие специализированные сообщества стали основой гуманитарного образования. Следующая степень развития университетов позиционировался как исследовательский университет, возникший в постиндустриальном обществе и ставший центром технологического прогресса, основанного на исследованиях.

Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевой институт технической квалификации в городе Ташкенте можно назвать предпринимательским университетом, выполняющим множество разнообразных учебных и научных функций.

На сегодняшний день новые глобальные вызовы требуют от образовательного сектора разработки новых подходов к подготовке профессиональных кадров. Аккумуляцией знаний и идей педагогов необходимо направлять, в первую очередь, на решение острых вопросов по применению искусственного интеллекта и зеленой экономики в создании новых тем в учебном процессе.

По привлечению университетов внутри страны к программе UIGreenMetric первые три позиции занимают: Индонезия -66 университетов, США - 61 университет, Россия 42 университета.

Но если брать во внимание тот факт, что число высших учебных заведений в России составляет 1217 единиц, то процент вошедших в программу вузов составляет 3,5% от общего количества вузов. Лидирующие места в рейтинге UIGreenMetric в России занимают: Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), Ставропольский Государственный Аграрный Университет (СтГАУ), Орловский Государственный Университет им. И.С. Тургенева (ОГУ) [3].

Считаем целесообразным включиться и нашим университетам к программам развития региональной зеленой экономики.

Как известно, «зеленая» экономика призвана улучшить благосостояние и комфортное проживание людей, при этом улучшая состояние окружающей среды и снижая дефицит природных ресурсов. В свою очередь, формирование «зеленой» экономики требует подготовки профессиональных кадров, которая уже осуществляется в зарубежных странах. К области исследований так называемых «зеленых рабочих мест» стремительно растет интерес во всем мире.

Сегодня роль «экологического» образования и его влияние на обеспечение «зеленого» роста велика и полученные знания студентами, в том числе и фундаментальные, служат залогом интенсивной индустриализации.

Необходимо ускорить процесс качественных реформ в системе подготовки профессиональных кадров и выработать согласованные действия правительства, работодателей и бирж труда с акцентом на создание экологически безопасных и достойных условий труда.

Увеличивается концентрация загрязняющих веществ в воде и воздухе. Перечислять их можно бесконечно, поэтому приведу цитату Экхарта Толле: «Загрязнение планеты - это лишь внешнее отражение нашего внутреннего загрязнения, результат того, что миллионы бессознательных людей безответственно относятся к своему внутреннему пространству». Исходя из вышеизложенного, можно убедиться в том, что каждый этап получения знаний должен сопровождаться экологическим компонентом. Это послужит некой ступенью для привития способности принимать решения, с учетом экологической оценки.

Начатая в 2005 году под эгидой ООН инициатива – «Образование в интересах устойчивого развития» была обсуждена мировой общественностью и эксперты пришли к пониманию того, что качественное обучение должно включать не только базовые навыки, но и развивать общечеловеческие ценности но и предусмотреть интегрирование устойчивого развития с преподаванием зеленой экономики в вузах страны. С этой целью был учрежден в Казахстане Фонд развития общественно значимых инициатив по разработке единой системы непрерывного экологического, гуманного образования и воспитания.

Такие социальные гуманно-нравственные экологические инициативы необходимы для нашего общества.

Разработки и осуществление эффективной политики, способствующей внедрению более экологически чистых технологий и инвестиций в интересах улучшения жизни бесценны для нашего общества. Безусловно, доступ к знаниям и потоки информации очень важны, поскольку реальные чрезвычайные ситуации в области окружающей среды .

Предпринимательские методы и инновационные экосистемы могут быть применены для решения самых сложных проблем в мире.

И сегодня глобальные мегаполисы должны сбросить традиционное мышление и принять риск, принципы экологии, инвестиции, гибкость и рост, которые сделают стартапы успешными. Инновации стимулируют экономическое развитие во всем мире. Современные мегаполисы должны создать среду, привлекающую новаторов и тех, кто принимает риски, и затем обеспечивать их культурой, ресурсами и политикой [4].

Выводы. Необходимо и дальше усиливать инновационную и образовательную деятельность по созданию и реализации совместных проектов и НИОКР с привлечением финансирования и решать следующие задачи:

- Вовлечение преподавателей, сотрудников и студентов института в реализацию концепции «Зеленого университета».
 - Привлечение инвестиций для улучшения экологической инфраструктуры института.
 - Внедрение инновационных образовательных программ в области экологии в Ташкенте и других областях республики и их поддержка.
 - Привлечение новых партнеров к реализации концепции «Зеленого института».
 - Выход на международный уровень и распространение результатов концепции «Зеленого университета» в Узбекистане.
 - Создать центры профессионального развития и центры по экологии в Областях республики совместно с областными университетами..
 - Увеличить долю международных проектов в сотрудничестве с международными компаниями и университетами.
 - Увеличить количество международных публикаций в высокорейтинговых журналах.
 - Участвовать в международных сетях научно-исследовательских институтов .
 - Увеличить количество международных исследователей институтов.
 - Усилить международное сотрудничество с промышленностью и бизнесом в области экологии.
- Увеличить количество проектов в сферах международного интереса, в том числе в области Целей Устойчивого Развития (ЦУР), в частности по развитию чистых источников энергии и экологии.

В Узбекистане создана благоприятная тенденция по обучению студентов зеленой экономике, в частности, в Совместном Белорусско-Узбекском межотраслевом институте технической квалификации г. Ташкента, созданы программы по предмету зеленая экономика а число «зеленых» вузов с каждым годом растет.

REFERENCES

1. Навстречу зеленой экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности – Обобщающий доклад для представителей властных структур. ЮНЭП, 2011
2. Future skill needs for the green economy. Research paper. Luxemburg: European Centre for Development of Vocational Training (Cedefop), 2009
3. Гански Л. Mesh-модель. Почему будущее бизнеса – в платформах совместного пользования? / Пер. с англ. яз. – М.: Альпина Паблицер, 2011
4. История создания проекта UIGreenMetric, URL:<http://greenmetric.ui.ac.id/history/>

